

TRATAMENTO HOMEOPATICO DOS DISTURBIOS
DE FUNCOES E DO COMPORTAMENTO

DENIS DEMARQUE*

I- Distúrbios de funções:

A- Instabilidade psico-motora:

- constitucional
- adquirida

B- Distúrbios do sono: - terrores noturnos

II- Distúrbios do comportamento e da sociabilidade:

A- Agressividade

- cólera
- ciúme

B- Timidez

C- Ansiedade - fobias - obsessões

D- Dificuldades escolares

- distúrbios de comportamento
- distúrbios do rendimento escolar

I- DISTURBIOS DE FUNÇÕES:

A- Instabilidade psico-motora

- constitucional (ausência de qualquer agressão):

TARENTULA HISPANICA

- Comportamento: - inquietude e agitação: rola a cabeça no travesseiro para dormir
- agitação: não consegue ficar parada
 - impulso de mudar sempre de lugar
 - acalma-se com música
 - terror noturno

- Psiquismo: - variabilidade: de exuberância à
tristeza
- cólera violenta
- agravação:- tristeza
- excitação
- consolo
- melhora: - música
- ritmo
- Instabilidade adquirida:

ARGENTUM NITRICUM

Agitação constante: o tempo passa muito rapidamente.
lentidão de execução

Ansiedade de antecipação
Desejo de açúcar
Fobias:- multidão, altura, claustrofobia, morte
Diarréia psicossomática

CHAMOMILLA

Caprichoso, insuportável
Colérico, agitado, grita e chora
Insônia
Acalma-se quando embalado ou quando anda de carro ou
com movimento constante

B- Distúrbios do sono

Crianças pequenas CHAMOMILLA 15 CH
(em época de erupção dentária)

STRAMONIUM

Não suporta a escuridão nem solidão
Grandes terrores noturnos
Perversidade
Acorda bruscamente à noite com medo do escuro

HYOSCYAMUS

Agitação, insônia
Ciúme
Bruxismo (CINA)
Adulto: idéias sexuais obsessivas

BELLADONA

Mesma sintomatologia, mas no curso de doenças febris

CINA

Ranger de dentes
Crianças verminóticas:- Oxiurus
Ascaris

Gritos lancinantes
Palidez, olheiras
Sobressaltos
Crianças furiosas quando se toca nelas ou quando se
olha para elas

BORAX 30 CH

Crianças irritáveis, violentas
Medo de cair
Choram quando colocadas no berço
Vômitos em avião

KALIUM BROMATUM

Agitação constante das mãos
Sonambulismo
Lentidão na escola

CAUSTICUM

Medo do escuro
Ansiedade após o crepúsculo
(STRAMONIUM é o complementar de CAUSTICUM)

ARNICA

Fadiga muscular

GELSEMIUM

Medo de não conseguir dormir

CYPRIPEDIUM

Criança quer brincar à noite

DISTURBIOS DO COMPORTAMENTO E DA SOCIABILIDADE

A- Agressividade

**1- Cólera:
CHAMOMILLA**

Instável, caprichoso
Melhora no carro e no colo
Cóleras violentas

CINA 7 E 15 CH

Não quer ser tocada ou olhada
Palidez
Parasitose

HEPAR SULFUR

Cóleras violentas, jamais satisfeito
Hipersensibilidade ao toque
Frequentes erupções cutâneas supurativas
Pouco sociável
Detesta contradição e fica extremamente violento
Anormalmente friorento, infecções de inverno
Come depressa
Deve ser dado em altas diluições, espaçadas
(30 CH 1 vez por semana)

NUX VOMICA

Impaciente, ativo, esportivo
Do contra, ditador

URUM METALLICUM

Cólera após contrariedade (hipersensível à
contradição)
Testículo ectópico
Tendência ao suicídio
Tédio

Clúme:
ACHESIS

Agitado, com mania de perseguição
Agravação com calor e contato
Melhora com:- supuração
-regras
-ejaculação
-exantema

OSCYAMUS

UX VOMICA

Quebra brinquedos

ATINA

Vaidosa, agressiva, orgulhosa
Instabilidade
Interesse sexual precoce
Desdenhosa, auto-superestima
Histeria

YCOPODIUM

Criança séria, trabalhadora, estudiosa, intelectual
Problemas digestivos, astenia, insônia, terror
noturno, enurese
Comportamento: dificuldade de adaptação ao meio
familiar e escolar
Inteligente

B- Timidez

Emotivos, não-ativos secundários:

ULSATILLA

Tipologia:- cabelos claros, friorenta
- necessidade de ar livre
- agravada pelo calor
- IVAS frequentes
- digestão difícil
- problemas circulatórios

Comportamento:

- doçura, submissão
- resignação
- irritável, chora facilmente
- tímido, sensível, afetuoso
- obediente
- medo de tudo (escuro)
- melhora com consolo

SILICEA

Tipologia:- magro, com bom apetite
- suor na cabeça e nos pés
- friorento, melhora com calor
- tendência a fenômenos supurativos crônicos e a anormalidade do crescimento

Comportamento:

- nervoso e agitado
- tímido ansioso
- medo de não conseguir o que quer

Outros:

BARYTA CARBONICA
CALCAREA CARBONICA
PHOSPHOFUS
GELSEMIUM
LYCOPODIUM
SEPIA

C- Ansiedade:

Distúrbio do comportamento ou causa desses distúrbios?

* Fobias e obsessões:

- Claustrofobia: ARGENTUM NITRICUM
LYCOPODIUM

-Medo de cair: BORAX

-Medo do escuro:

STRAMONIUM
LYCOPODIUM
HYOSCIAMUS
PULSATILLA

-Medo de animais:

STRAMONIUM
CINA

-Medo de cães:

TUBERCULLINUM
as Solanáceas

MEDO DE AGUA-

as Solanáceas

-Medo de fantasmas:

ACONITUM
ARSENICUM ALBUM
LYCOPODIUM

-Medo de solidão:

ARGENTUM NITRICUM
PHOSPHORUS
LYCOPODIUM

-Medo de ladrão:

NATRUM MURIATICUM
ARGENTUM NITRICUM

ACONITUM

Angústia brutal
Agitação, medo de morte

ARSENICUM ALBUM

Meticuloso, perfeccionista
Agitado, medo de doença, solidão e morte
Piora à noite
Periodicidade dos sintomas

Outros: **CALCAREA CARBONICA**
PHOSPHORUS

D- Dificuldades escolares

1- Problemas de comportamento:

GELSEMIUM

Impressionável: diarreia, tremores, palpitações
Prefere o escrito ao oral
Lentidão, preguiça, faculdades mentais embotadas

IGNATIA

Vômitos antes de ir para a escola

2- Distúrbios do rendimento escolar:- insuficiência mental
- só a debilidade mental
simples oferece algumas
possibilidades à Homeopatia

a) Falsas debilidades mentais:

- GELSEMIUM
- CALCAREA CARBONICA

b) Debilidade mental verdadeira:

BARYTA CARBONICA

Hipotrófica, friorenta
Hipertrofia amigdalina e ganglionar
Agravação por refeição
Demora para andar
Retardo físico e psíquico
Demora para fazer os deveres escolares
Medo de tudo, terror noturno
Má memória
Dificuldade de concentração
Timidez

AGARICUS

Tics, espasmos musculares
Desenvolvimento físico satisfatório

ANACARDIUM

Lentidão, falha de memória
Incapacidade de decisão
Melhora comendo
Indecisão

RANA BUFO

Cretinismo

CALCAREA PHOSPHORICA

Cefaléia após as aulas

KALIUM PHOSPHORICUM

Fadiga e nervosismo

Ri e chora por nada

Melhora comendo

ACIDUM PHOSPHORICUM

Má memória por esgotamento mental

SILICEA

Tímido, fatigado

Falta de confiança

Fixa mal a atenção

Agitado

NATRUM MURIATICUM

Cansaço

Come e emagrece

Má memória

* Médico, Professor do CEDH, Bordeaux, França.